

EDUCAÇÃO INCLUSIVA EM JOGO: SENSIBILIZANDO MENTES E CORAÇÕES

 DOI: 10.5281/zenodo.13825502

Prof. Dr. Enéas Machado¹

Universidade Católica de Santos (UNISANTOS)

RESUMO

O escopo do presente estudo é potencializar a perspectiva inclusiva ancorada na diversidade, em que uns aprendem com os outros nos territórios de aprendizagem. Atravessa os processos de exclusão e inclusão e aponta possibilidades de rompimento com a bolha do aligeiramento. Transversa por vieses teóricos (Abdalla, 2013; Antunes, 2008; Bourdieu, 1989, 1996a, 1996b e 1998; Bourdieu e Passeron, 1992; Freire, 1996; Mantoan, 2003; Rubem Alves, 1994, 2010 e 2012; Sawaia, 2001; Stainback, 1999), legais (Brasil, 1988, 1996, 2011, 2014, 2015 e 2023) e metodológicos (Lakatos e Marconi, 2003; Minayo, 2009; Pizzani et al., 2012; Prodanov e Freitas, 2013) a fim de entretecer e (re) interpretar os diferentes fenômenos que afetam a vida social convergindo para a equidade e na sensibilização das mentes e corações. Educação continua sendo a blindagem necessária contra os processos de alijamento e exclusão, rumo à emancipação (e autonomia) dos sujeitos coletivos (Machado, 2021).

Palavras-chave: Exclusão. Inclusão. Vida social. Equidade. Emancipação.

RESUMEN

El alcance de este estudio es potenciar la perspectiva inclusiva anclada en la diversidad, en la que las personas aprenden de otras en territorios de aprendizaje. Recorre los procesos de exclusión e inclusión y señala posibilidades de romper con la burbuja relámpago. Transversal por sesgos teóricos (Abdalla, 2013; Antunes, 2008; Bourdieu, 1989, 1996a, 1996b y 1998; Bourdieu y Passeron, 1992; Freire, 1996; Mantoan, 2003; Rubem Alves, 1994, 2010 y 2012; Sawaia, 2001; Stainback, 1999), jurídica (Brasil, 1988, 1996, 2011, 2014, 2015 y 2023) y metodológica (Lakatos y Marconi, 2003; Minayo, 2009; Pizzani et al., 2012; Prodanov y Freitas, 2013) con el fin de entrelazar y (re)interpretar los diferentes fenómenos que afectan la vida social, convergiendo hacia la equidad y sensibilizando mentes y corazones. La educación sigue siendo el escudo necesario contra los procesos de despojo y exclusión, hacia la emancipación (y autonomía) de los sujetos colectivos (Machado, 2021).

Palabras clave: Exclusión. Inclusión. Vida social. Equidad. Emancipación.

¹ Integra o Grupo de Pesquisa Instituições de Ensino: Políticas e Práticas Pedagógicas da UNISANTOS e o Fórum Estadual de Educação de São Paulo (FEESP). Mestre em Ensino Fundamental pela UNIMONTE. Doutor em Educação pela UNISANTOS. Supervisor de Ensino da Secretaria de Educação do Município de Santos, Professor do Ensino Fundamental I (Anos Iniciais) – Magistério da Secretaria de Educação do Município de Cubatão. Assessor Parlamentar na Câmara Municipal de Santos.

1. INTRODUÇÃO

Em tempos trabalhosos a importância de uma educação sólida se configura o arcabouço necessário para que a pessoa com deficiência (PCD) possa tomar parte nos (dos) grupos sociais e nos territórios de aprendizagem plena e ativamente. Educação Especial, sob o viés inclusivo, (re) significa educar, sustentar, acompanhar, marcar, orientar e conduzir. Trocando em miúdos, na inclusão se aprende com as diferenças e não com as similitudes.

Nos excursos são estabelecidos os objetivos do cotejamento, pinçando alguns estudos referentes aos fenômenos de exclusão e inclusão (Abdalla, 2013; Antunes, 2008; Bourdieu, 1989, 1996a, 1996b e 1998; Bourdieu e Passeron, 1992; Freire, 1996; Mantoan, 2003; Rubem Alves, 1994, 2010 e 2012; Sawaia, 2001; Stainback, 1999). Os aportes legais (Brasil, 1988, 1996, 2011, 2014, 2015 e 2023) viabilizarão contrastes entre o dito, o escrito e o real a fim de clarear as questões atinentes aos fenômenos em tela. Nesse sentido serão aprofundadas as perscrutações do fenômeno inclusão nas práticas escolares (Freire, 2020; Malaguzzi, 1999) e na produção das atividades inclusivas (Anastasiou; Alves, 2005; Bueno; Dias; Navio, 2023; Garcia Bordas; Zoboli, 2009; Santos, 2007; Sasaki, 1997; Vygotsky, 1991).

Na penúltima unidade será objetivado o entrançamento teórico (Abdalla, 2013; Antunes, 2008; Bourdieu, 1989, 1996a, 1996b e 1998; Bourdieu e Passeron, 1992; Freire, 1996; Mantoan, 2003; Rubem Alves, 1994, 2010 e 2012; Sawaia, 2001; Stainback, 1999)-metodológico (Lakatos e Marconi, 2003; Minayo, 2009; Pizzani et al., 2012; Prodanov e Freitas, 2013) a fim de lançar feixes de luz sobre o objeto de estudo, desvelando-o. Nas considerações finais, a presente investigação, pelas ancoragens, evidenciará as dificuldades, limites e possibilidades.

2. DOS OBJETIVOS

A educação inclusiva bem como as suas práticas são importantes para o progresso de todos e está, paulatinamente, sendo cada vez mais acolhida nas escolas. O propósito precípua é o de apoiar a diversidade e incorporar todos os alunos em um mesmo ambiente de aprendizagem, aprendendo uns com os outros, considerando suas especificidades e evitando separá-los dos demais.

Dos objetivos gerais da presente incursão, podemos destacar:

- ✓ Compreender a complexidade dos fenômenos, fatos e processos atinentes a Educação Especial na perspectiva inclusiva;
- ✓ Expandir oportunidades de coexistência a todas as pessoas que integram o público da Educação Especial;
- ✓ Propiciar o acesso do público da educação especial às ações que favorecem a igualdade de oportunidade e a oferta de serviços e de recursos para eliminação de barreiras e a difusão da inclusão;
- ✓ Promover o acesso igualitário às políticas educacionais inclusivas de fato e de direito;
- ✓ Identificar demandas específicas e elaborar recursos pedagógicos e de acessibilidade que mitiguem barreiras existentes, possibilitando a inclusão e autonomia dos estudantes;
- ✓ Viabilizar, no contexto das práticas inclusivas, as tecnologias assistivas ou as dinâmicas imersivas;
- ✓ Incluir a primeiríssima infância no processo de universalização da Educação Básica.

3. EXCLUSÃO OU INCLUSÃO?

O fenômeno exclusão é um processo sutil e dialético, envolvendo as interações humanas (Sawaia, 2001; Stainback, 1999; Mantoan, 2003; Freire, 1996; Antunes, 2008; Rubem Alves, 1994, 2010 e 2012). Ser excluído implica em estar à margem da sociedade e; ser impedido de participar plenamente das atividades culturais e das relações sociais. Interessante dizer que, por intermédio dos dados de 2019 da Pesquisa Nacional de Amostras de Dados (PNAD) que as “ditas” minorias sociais, se constituem na realidade, em maiorias.

Aos excluídos são perpetradas políticas públicas pouco abrangentes, escassas ou com nenhum acesso aos programas de saúde e educação. Estes ficam reféns do sistema de exclusão social, perpetuado tradicionalmente. A inexistência de direitos básicos, além de imiscuir na vida desses grupos, descumpra a Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948) e a Constituição da República Federativa do Brasil (1988).

Os processos de exclusão estão intimamente relacionados às relações de poder e os campos de disputas (Bourdieu, 1989 e 1996a). Bourdieu (1996a) entende

que as relações de poder atravessam as relações humanas e todos os campos que integram o espaço social. Na direção tomada, o campo de poder, tal como um campo magnético, se constitui em linhas de forças que se opõem e se agregam no espaço e no tempo. Assim, a posição ocupada pelo sujeito é determinante para o exercício do poder nos espaços de lutas e disputas; uma vez que “[...] produz a existência daquilo que se anuncia; uma capacidade de impor classificações, um estado de relações de força”, tal como afirma Abdalla (2013, p. 114). O campo é organizado pelas relações entre as posições ocupadas pelos agentes e instituições, bem como suas interações (Bourdieu, 1989 e 1998). O campo, então, é representado pelas posições, lutas e os interesses. Toma parte no espaço social absorvendo dele as suas particularidades. Bourdieu (1996b) conceitua campo como espaço de posições dos agentes e instituições, que, dependendo do peso e do volume global dos capitais que possuem são dispostos em posições *dominados e dominantes*.

Se tomarmos Bourdieu e Passeron (1992), a distribuição do capital cultural, que se dá, em especial, na instituição escolar, acaba por perpetrar a estrutura do espaço social. O sistema escolar age de modo perverso quando, na triagem cotidiana, corrobora o *status quo*, cindindo os dotados de capital cultural desigual. Esse processo de alijamento, percebido por Bourdieu (1996a) e por Bourdieu e Passeron (1992), é revisitado nesta incursão; uma vez que se faz necessária uma política educacional humanizadora, transformadora, emancipatória, incluyente, e que se volta àqueles sujeitos, que possuem um capital cultural que não interessa aos grupos hegemônicos.

Inclusão, paradoxalmente, diz respeito ao ato de “*inserir*”. Assim, a inclusão é carregada de ambiguidade, abarcando diversas experiências e realidades sociais (Bader Sawaia, 2001).

Maria Teresa Eglér Mantoan (2003) declara em seus estudos acerca dos processos de escolarização que inclusão transcende o senso comum para sair das escolas dos diferentes e promover a escola das diferenças. Escola inclusiva é aquela que materializa a qualidade de ensino educacional, socialmente referenciada, a todos os seus alunos, sem exceção, roborando e valorizando a diversidade de acordo com suas potencialidades e necessidades.

Paulo Freire (1996, p. 59-60) aborda a profissionalidade² docente imbuída do necessário compromisso ético, a saber:

O professor que desrespeita a curiosidade do educando, o seu gosto estético, a sua inquietude, a sua linguagem, mais precisamente a sua sintaxe e a sua prosódia; o professor que ironiza o aluno, que o minimiza, que manda que 'ele se ponha em seu lugar' ao mais tênue sinal de sua rebeldia legítima, tanto quanto o professor que se exime do cumprimento de seu dever de propor limites à liberdade do aluno, que se furta ao dever de ensinar, de estar respeitosamente presente à experiência formadora do educando, transgredir os princípios fundamentalmente éticos de nossa existência.

Freire (2007) propala, dentro do compromisso ético, da coerência que deve haver entre aquilo que *eu digo* e aquilo *que faço*: a decência. Assim:

[...] não posso ser professor sem me achar capacitado para ensinar certo e bem os conteúdos de minha disciplina não posso, por outro lado, reduzir minha prática docente ao puro ensino daqueles conteúdos. Esse é um momento apenas de minha atividade pedagógica. Tão importante quanto ele, o ensino dos conteúdos, é o meu testemunho ético ao ensiná-los. É a decência com que o faço. É a preparação científica revelada sem arrogância, pelo contrário, com humildade. E o respeito jamais negado ao educando, a seu saber de experiência feito que busco superar com ele. Tão importante quanto o ensino dos conteúdos é a minha coerência entre o que digo, o que escrevo e o que faço. (Freire, 2007, p. 103)

Portanto, *para viver a inclusão, temos que sair de nós e nos colocar no lugar do outro. Aprendemos a conviver com o mundo*³, por intermédio de condutas empáticas e experiências inclusivas.

4. APORTES LEGAIS QUE TRATAM DO FENÔMENO INCLUSÃO

As políticas públicas inclusivas têm por escopo propiciar o acesso do público da educação especial às ações que favorecem a igualdade de oportunidades e a oferta de serviços e de recursos para eliminação de barreiras e a difusão da inclusão.

As políticas inclusivas são compreendidas como táticas orientadas para a universalização de direitos civis, políticos e sociais. O Estado avizinha os valores

² [...] *profissionalização, ao desenvolvimento profissional (formação), à profissionalidade (atitudes) e ao profissionalismo (desempenho)* [...] (Machado, 2021, p. 147)

³ Fonte: <https://www.pequenosgrandespensantes.com.br/2016/10/inclusao-consequencia-de-uma-educacao>

formais consagrados no ordenamento jurídico dos valores reais existentes em situações de dissimilaridades.

Na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) (Brasil, 1996), a Educação Especial, na perspectiva Inclusiva é tratada nas diversas nuances (currículo, métodos, conclusão, profissionalização e inserção na vida produtiva) a fim de promover o acesso igualitário na referida modalidade.

A educação e o direito à aprendizagem, na perspectiva inclusiva, são prerrogativas constitucionais universais. A partir da Declaração de Salamanca (1994) até a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, priorizada pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 2007 e integrada à Constituição Federal (Brasil, 1988), na forma da Lei Brasileira de Inclusão (LBI) (Brasil, 2015) – dispositivos legais que subsidiam o combate à segregação e ao capacitismo⁴.

A inclusão viabiliza direitos e promove a aprendizagem, estimulando a autonomia das pessoas com deficiência em todas as fases da vida. Por intermédio da Lei Federal nº 13.005/2014 (Brasil, 2014), foi estabelecida a Meta 4, do Plano Nacional de Educação (PNE) objetivando universalizar para a população de 4 a 17 anos com deficiência, o acesso à educação. A abordagem prioriza o direito de todos os estudantes frequentarem as salas regulares, combatendo qualquer discriminação. A meta prevê assim como o Decreto Federal nº 7.611/2011 (Brasil, 2011), espaços de atendimento educacional especializado (AEE), como medida complementar e não substitutiva da sala de aula comum e que podem ser frequentados pelos estudantes no contraturno. O AEE tem por escopo identificar demandas específicas e elaborar recursos pedagógicos e de acessibilidade que mitiguem barreiras existentes, possibilitando a inclusão e autonomia dos estudantes.

O disposto no Decreto Federal nº 7.611, de 17 de novembro de 2011 (Brasil, 2011), trata da educação especial e do atendimento educacional especializado (AEE). A Política Nacional de Educação Especial: Equitativa, Inclusiva e com Aprendizado ao Longo da Vida (Brasil, 2023), intenciona afiançar oportunidades de educação e aprendizado no decurso da existência, em uma perspectiva sustentável e coadunável com as diversidades locais. As atividades e aportes da educação especial são

⁴ O *capacitismo* pode ser descrito como uma forma de preconceito, composto por um conjunto de atitudes e crenças que colocam as pessoas com deficiência em uma posição de inferioridade. <https://www.handtalk.me/br/blog/capacitismo>

atribuídos aos aprendentes em todas as etapas, níveis e modalidades de ensino e nos diversos contextos. Por isso o Decreto nº 11.370, de 1º de janeiro de 2023 (Brasil, 2023) foi cancelado com a alegação de que a medida instruída pelo Decreto Federal nº 10.502, de 30 de setembro de 2020 poderia gerar a discriminação entre estudantes com ou sem deficiência.

Neste corolário são observados avanços pelos quais a Educação Especial tem passado, no entanto ainda urge políticas robustas na vigência do próximo Plano Nacional de Educação (2024-2034) para incluir a *primeiríssima infância* no contexto da universalização da educação, na perspectiva inclusiva e da estimulação precoce.

5. INCLUSÃO NA PRÁTICA

Nas unidades anteriores perpassamos os processos de exclusão e inclusão e a Política Nacional de Educação Especial (Brasil, 2023) à luz das legislações em vigência. No contexto da educação inclusiva, a educação especial passa a incorporar a proposta pedagógica das unidades escolares, proporcionando o atendimento às necessidades educacionais dos estudantes com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento (TGDs) e altas habilidades/superdotação.

Nessa esteira, para que a inclusão ocorra é imprescindível:

1. Se despir de preconceitos

A segregação é desautorizada pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência (Brasil, 2015) e pela própria Constituição Federal (Brasil, 1988). Considera-se discriminação toda forma de diferenciação, limitação ou alijamento que prejudique os direitos e liberdades fundamentais da pessoa com deficiência (PCD).

2. A prática da amorosidade

A afetividade é o viés para abarcar qualquer aprendente no ambiente escolar. É a mediadora entre a aprendizagem e os relacionamentos produzidos no chão da sala de aula, na perspectiva inclusiva e agregadora. A *amorosidade*, postulada por Paulo Freire (2020), é a materialidade do profundo amor pelo ser humano, que move o diálogo, que sustenta a vida e o entretimento dos coletivos. A *amorosidade* que ouve; que estimula a pronúncia da palavra que é diálogo; que é práxis; que se constrói na relação entre os seres humanos, oportunizando a problematização da realidade, da

denúncia com anúncio e da resistência pela humanização. Por fim, a *amorosidade* que não deixa calar e não produz silenciados, mas engendra o silêncio reflexivo pela compreensão do mundo e de sua própria historicidade (Freire, 2020).

3. Potencializar o protagonismo a partir de condutas empáticas e includentes

No desenvolvimento do protagonismo (Malaguzzi, 1999) dos aprendentes, o professor atua como mediador e não apenas como único condutor do aprendizado. Assim, concorre para um ambiente aberto de diálogos e opiniões, além de subsidiar os estudantes na construção do conhecimento, experienciando os *saberes e os sabores*. Outra forma de ampliar as condutas empáticas é coligar a escuta ativa e a capacidade de se colocar no lugar do outro, sem exteriorizar valores de juízo. O uso de recursos tecnológicos e técnicas, como a gamificação e a realidade aumentada, se mostram potentes em ações voltadas às habilidades socioemocionais.

6. PRODUÇÃO DAS ATIVIDADES

Na conjuntura da educação inclusiva, o planejamento deve ser sequente e cooperativo. Simultaneamente, deve valorizar os interesses e atender às necessidades de cada estudante. Significa pensar em aulas instigantes para todos, diversificando as formas de apresentar e explorar os conteúdos da matriz curricular.

A produção das atividades práticas deve levar em conta os diferentes estilos de aprendizagem. Dessarte, no entretencimento do planejamento e na produção das práticas inclusivas, é conveniente considerar:

1. A trajetória individual dos aprendentes

Deve considerar as predileções e atender as premências de cada estudante. O princípio fundante, nesse contexto, deve ser o próprio estudante. É preciso conhecê-lo bem. Partir do seu repertório e dos seus eixos de interesse possibilita o processo de ensinagem (Anastasiou; Alves, 2005) tornando-o muito mais natural, aprazível e relevante. Na perspectiva inclusiva, a pedagogia deve ser ativa, dialógica e interativa, rompendo com as práticas pedagógicas homogêneas e padronizadas. Nesse panorama, as

atividades são organizadas com o escopo de criar oportunidades de aprendizagens e participação equânime na sala de aula.

2. Contexto cultural, econômico e social

O **contexto cultural** diz respeito ao conjunto de valores e atitudes acerca de como as pessoas com deficiências (PCDs) devem ser recebidas e tratadas na escola e na sociedade; valores e atitudes que devem ser partilhados e experienciados por todos, profissionais da educação, trabalhadores da educação, comunidade escolar e pela família. O grande entrave que afeta as instituições públicas e privadas de ensino é a forma de como viabilizar o aprendizado e a inclusão no ambiente escolar. A questão transcende a adequação do espaço físico, e abarca a contratação de pessoal qualificado para o cuidado e a inclusão de fato e de direito desses sujeitos (Sasaki,1997). Discursar sobre inclusão, em um **contexto econômico**, significa que precisamos refletir sobre os produtores como a desigualdade social e o acesso a bens de consumo e serviços. A infraestruturada inadequada, a resistência à mudanças e o hiato entre as famílias e a escola são alguns dos intervenientes que desafiam a educação inclusiva, bem como as práticas inclusivas, nas escolas. De acordo com o Programa de Ação Mundial para Pessoas Deficientes, da ONU (1982, s/p.):

[...] a experiência tem demonstrado que, em grande medida, é o meio que determina o efeito de uma deficiência ou de uma incapacidade sobre a vida cotidiana da pessoa. A pessoa vê-se relegada à invalidez quando lhe são negadas as oportunidades de que dispõe, em geral, a comunidade, e que são necessárias aos aspectos fundamentais da vida, inclusive a vida familiar, a educação, o trabalho, a habitação, a segurança econômica e pessoal, a participação em grupos sociais e políticos, as atividades religiosas, os relacionamentos afetivos e sexuais, o acesso às instalações públicas, a liberdade de movimentação e o estilo geral da vida diária.

O **contexto social** é um *lócus* no qual as diferentes experiências, expectativas, movimentos e conhecimentos podem conviver e conversar produzindo novas perspectivas de atuação e de transmutação do contexto social. A guisa de Boaventura de Souza Santos (2007, p. 39-41): [...] é um processo pelo qual vamos criando e dando sentido a um mundo que não tem realmente um sentido único [...]. É um processo distinto [...] para criar

uma nova concepção de dignidade humana e de consciência humana [...].

É preciso criar inteligibilidade sem destruir a diversidade.

3. Aspectos comunicacionais, interacionais e intelectual

A **comunicação inclusiva** (Bueno; Dias; Navio, 2023) pode ser definida como um viés que intenciona mitigar as barreiras no relacionamento entre a comunidade escolar, trabalhadores da educação, equipe multidisciplinar e famílias. Implica em uma práxis diária de diálogo com os diferentes públicos, em condições de igualdade. Esse tipo de **comunicação** (Bueno; Dias; Navio, 2023) é preponderante em situações que é preciso fazer circular informações, solicitar ajuda ou esclarecer pontos obscuros. **Integração** é uma concepção temerária nas práticas inclusivas porque está intimamente ligada a assimilação. Entretanto a **interação** diz respeito a um processo de intercâmbio gradual, em que as condições devem ser produzidas para o atingimento do escopo. A **interação** se constitui o elemento na vida social da criança (e dos sujeitos), pois potencializa um terreno fecundo no desenvolvimento das competências sociais⁵. A inclusão de alunos com deficiência implica nas adaptações curriculares, ou mesmo das práticas pedagógicas palpáveis. A expressão 'educação inclusiva', rejeita a exclusão e incentiva a participação de todos na escola. Em Vygotsky (1991) o processo de **interação** entre os sujeitos compreende o mecanismo em que o homem aprende e desenvolve-se, dessa forma decorre da ação histórica/social, em que a cultura é transmitida desde os primórdios. Tal dinâmica subsidia o trabalho docente nas relações estabelecidas no chão da escola, como também oportuniza estratégias que viabilizam a práxis cotidiana. Com respeito aos **aspectos intelectuais** que permeiam as práticas inclusivas (Garcia Bordas; Zoboli, 2009), ainda que o aprendente não chegue a aprender tudo o que os demais estudantes aprendem, ainda assim tem a prerrogativa de ser avaliado por aquilo que conseguiu desenvolver, potencializar e de concluir o Ensino Fundamental, que compõe a Educação Básica. De igual modo no Ensino Médio, além dos cursos convencionais poderá fazer a opção por cursos profissionalizantes,

⁵ Compreendido aqui como a capacidade de interagir e/ou conviver e/ou viver em sociedade.
<https://www.oitchau.com.br/blog/competencias-sociais>

cursos para jovens e adultos e que ainda recuperem os conteúdos e os processos da alfabetização. Para produzir a ensinagem (Anastasiou; Alves, 2005), junto a um grupo-classe, independentemente das peculiaridades individuais, temos que sobrepujar, de um ensino convencional, para uma pedagogia ativa, dialógica, interativa, que contesta a visão unidirecional, individualizada e hierárquica do saber. Dessa maneira Garcia Bordas e Zoboli (2009, p. 85) propalam:

É assim que a exclusão se alastra e se perpetua, atingindo a todos os alunos, não apenas os que apresentam uma dificuldade maior de aprender ou uma deficiência específica. Porque em cada sala de aula, sempre existem alunos que rejeitam propostas de trabalho escolar descontextualizadas, sem sentido e atrativos intelectuais, sempre existem os que protestam a seu modo, contra um ensino que não os desafia e não atende às suas motivações e interesses pessoais.

Podemos citar como possibilidades, no contexto das práticas inclusivas, as tecnologias assistivas ou as dinâmicas imersivas.

A Tecnologia Assistiva (TA) diz respeito aos recursos e serviços direcionados às pessoas com deficiência (PCD) objetivando possibilitar a elas, autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social.

As dinâmicas imersivas, comumente reputadas como aprendizagem imersiva, é uma abordagem de ensino que imbrica o mundo real e o virtual, uma vez que faz uso de tecnologias como games, realidade virtual (VR) e realidade aumentada (AR) para proporcionar experiências educacionais. À vista disso, podemos tomar como exemplo:

- a) *Arduino* é uma plataforma programável simples que permite aos usuários criar objetos eletrônicos interativos e independentes;
- b) Os suportes de *zoom infinito* nos ajudam a apreender muito mais do que os olhos são capazes de perceber. Ou ainda, atuam como caça objetos em panoramas distintos. A cada passagem as expressões “*achei*” e “*encontrei*” se constituem um lema apoteótico.

7. DOS CAMINHOS TEÓRICOS E METODOLÓGICOS

Na inclusão, os contrastes não são vistos como obstáculos, mas como diversidade. É essa pluralidade, a partir da realidade social, que pode alastrar a visão

de mundo e ampliar oportunidades de coexistência a todas as pessoas, independente da faixa etária. Nessa incursão, enquanto intrincamento teórico, utilizamos postulados que perpassam o fenômeno inclusão, na perspectiva das interações humanas, experiências e realidades sociais (Antunes, 2008; Freire, 1996; Mantoan, 2003; Rubem Alves, 1994, 2010 e 2012; Sawaia, 2001; Stainback, 1999).

Nessa esteira, tal fenômeno é atravessado pelas relações de força e poder, desveladas por Abdalla (2013), Bourdieu (1989, 1996a, 1996b e 1998) e Bourdieu e Passeron (1992), concorrendo para que o dominado domine aquilo que o dominador domina, apreendendo as regras do jogo.

A pesquisa qualitativa bibliográfica, entrançada, aporta-se na base de dados a fim de encontrar substratos para conter a amplitude das investigações científicas realizadas no campo da educação, com especial atenção ao fenômeno inclusão e suas práticas. Tal aporte tem se mostrado robusto no que se refere à interpretação dos diferentes fenômenos que afetam a vida social.

A pesquisa qualitativa, conforme os estudos de Minayo (2009), se volta para o nível de realidade que não pode ser quantificado, pois perpassa o universo dos significados, dos motivos, das aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes. Dessa maneira na pesquisa qualitativa, o real mote é compreender a complexidade de fenômenos, fatos e processos particulares e específicos. Pizzani et al. (2012, p. 54) considera que a pesquisa bibliográfica pode ser entendida como “[...] a revisão de literatura sobre as principais teorias que norteiam o trabalho científico” e o levantamento bibliográfico pode ser realizado “[...] em livros, periódicos, artigo de jornais, sites da Internet entre outras fontes”. A pesquisa qualitativa bibliográfica, segundo Prodanov e Freitas (2013, p. 54), aproxima o pesquisador da produção escrita sobre a temática que está sendo estudada. Lakatos e Marconi (2003, p. 183) propalam que a pesquisa bibliográfica tem como escopo “[...] colocar o pesquisador em contato direto com tudo o que foi escrito, dito ou filmado sobre determinado assunto, inclusive conferências seguidas de debates que tenham sido transcritos por alguma forma, quer publicadas, quer gravadas.”

No entrançamento teórico-metodológico da presente incursão foram utilizados os principais aportes legais (de 1988 a 2023) sobre Educação Especial, na perspectiva inclusiva. Tais legislações funcionam como "regras do jogo" e objetivam viabilizar a democracia, o direito de todos e a justiça social.

A partir do imbricamento teórico-metodológico observou-se, a ascensão da Educação Especial, na perspectiva inclusiva no nosso país que atravessou por quatro etapas, no interregno de 1988 a 2024, a saber: o ciclo da exclusão; da segregação; da integração e por fim, da inclusão.

Hoje, apesar dos avanços, a Educação Especial, na perspectiva inclusiva, precisa sensibilizar mentes e corações a fim de romper as questões legais que universaliza a educação em nosso país, a partir dos 4 anos, e acaba por execrar a “primeiríssima infância” das políticas educacionais e dos programas de estimulação precoce.

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os fenômenos de exclusão e inclusão aqui estudados nos leva a depreender que uma política pública de fato e de direito e que amplia as oportunidades dos sujeitos municia, estes aprendentes, na compreensão das regras e das relações de poder. Portanto cômico de seus limites e possibilidades têm substratos para poder lutar por justiça social e por uma sociedade equânime e cada vez mais inclusiva.

Historicamente, de 1988 a 2024, verificamos processos de vicissitudes em que os pequenos avanços na Educação Especial, na perspectiva inclusiva, romperam a bolha, transmutando da segregação, para a integração e atingindo a inclusão, ainda em fase de consolidação, visto que há ainda muitas barreiras a serem transpostas.

As práticas inclusivas têm viabilizado a *ensinagem* das pessoas com deficiência (PCD) por intermédio de *dinâmicas imersivas*. Dessa maneira softwares, equipamentos de comunicação alternativa e diversos outros itens ampliam a habilidade funcional dos jovens, tornando-se dispositivos funcionais para a autonomia e o aprendizado. A reboque do *zoom infinito*, depreendemos que o senso comum é o ponto de partida, não de permanência, com vistas às mudanças e a apropriação do conhecimento, *saberes e sabores*.

O Plano Nacional de Educação (Brasil, 2014) ainda em vigência, estabelece a universalização do ensino dos 4 aos 17 anos, porém apelamos para as mentes e corações das instâncias superiores que, na implementação do novo Plano Nacional de Educação (2024-2034), a “*primeiríssima infância (do 0 aos 3 anos e 11 meses)*” seja abarcada nas políticas educacionais e nos programas de estimulação precoce.

Afinal “Educação” é a blindagem necessária contra os processos de alijamento e exclusão rumo à emancipação dos sujeitos.

9. REFERÊNCIAS

ABDALLA, Maria de Fátima Barbosa. Representações Sociais: aproximações/fronteiras entre Bourdieu e Moscovici. In: ENS. Romilda Teodora; VILLAS BÔAS, Lúcia Pintor Santiso; BEHRENS, Marilda Aparecida. (Orgs.). **Representações Sociais: fronteiras, interfaces e conceitos**. Curitiba: Champagnat; São Paulo: Fundação Carlos Chagas, 2013, p. 109-136.

ANASTASIOU, L. G. C.; ALVES, L. P. (Org.). **Processos de ensinagem na universidade: pressupostos para as estratégias de trabalho em aula**. 5. ed. Joinville, SC: UNIVILLE, 2005.

ASSEMBLEIA GERAL DAS NAÇÕES UNIDAS. (1948). *Declaração Universal dos Direitos Humanos*. Recuperado de <https://www.un.org/pt/universal-declaration-human-rights/>

ALVES, Rubem. **A alegria de ensinar**. 3º edição. Campinas-SP: Papyrus, 1994

ALVES, Rubem. **Conversas sobre educação**. 12º edição. Campinas-SP: Papyrus, 2010

ALVES, Rubem. **Por uma educação romântica**. 9º edição. Campinas-SP: Papyrus, 2012

ANTUNES, Celso. **Inclusão: o nascer de uma nova pedagogia**. São Paulo: Ciranda Cultural, 2008.

BOURDIEU, Pierre. **O poder simbólico**. Trad. Fernando Tomaz. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1989.

BOURDIEU, Pierre. **Razões práticas: sobre a teoria da ação**. Tradução de Mariza Corrêa. Campinas: Papyrus, 1996a.

BOURDIEU, Pierre. A força da representação. In: BOURDIEU, P. **A economia das trocas linguísticas**. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo/EdUSP, 1996b, p, 107-126.

BOURDIEU, Pierre; PASSERON, Jean Claude. **A reprodução: elementos para uma teoria do sistema de ensino**. Petrópolis: Vozes, 1992.

BOURDIEU, Pierre. **A economia das trocas simbólicas**. 5. ed. São Paulo: Perspectiva, 1998.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, 1988.

BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (**LDB**). Lei Federal nº 9394, de 20 de dezembro de 1996. Brasília, 1996.

BRASIL. Decreto Federal nº 7.611, de 17 de novembro de 2011. Dispõe sobre a educação especial, o atendimento educacional especializado e dá outras providências. Brasília, 2011.

BRASIL. Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014. Aprova o Plano Nacional de Educação (**PNE**) e dá outras providências. Brasília, 2014.

BRASIL, Lei nº 13.146, de 06 de julho de 2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (**Estatuto da Pessoa com Deficiência**). Brasília, 2015.

BRASIL. Base Nacional Comum Curricular (**BNCC**). Ministério da Educação. Brasília, 2017.

BRASIL. Decreto nº 11.370, de 1º de Janeiro de 2023. Revoga o Decreto nº 10.502, de 30 de setembro de 2020, que institui a **Política Nacional de Educação Especial: Equitativa, Inclusiva e com Aprendizado ao Longo da Vida**. Brasília, 2023.

BUENO, Rubiamara Mayumi Policarpo Nishida. DIAS, Edjan Costa. NAVIO, Vania Maciel. **Comunicação inclusiva: estratégias de relacionamentos para atender à diversidade**. *Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento*. Ano. 08, Ed. 04, Vol. 03, pp. 17-25. Abril de 2023.

CONVENÇÃO SOBRE OS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (2007). **Convenção sobre os direitos das pessoas com deficiência**. Vitória: Ministério Público do Trabalho, Projeto PCD Legal, 2014.

DECLARAÇÃO DE SALAMANCA: Sobre princípios, políticas e práticas na área das necessidades educativas especiais. Salamanca – Espanha, 1994.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa**. São Paulo: Paz e Terra, 1996.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa**. São Paulo: Paz e Terra, 2007.

FREIRE, Paulo. **Cartas a Cristina**. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2020.

GARCIA BORDAS, Miguel Angel; ZOBOLI, Fabio. Reflexões sobre a produção social do conhecimento e as culturas inclusivas: O papel da avaliação (p.79-87). In: **Educação inclusiva, deficiência e contexto social: questões contemporâneas/** Félix Díaz, Miguel Bordas, Nelma Galvão, Theresinha Miranda, organizadores; autores, Elias Souza dos Santos... [et al.]. - Salvador: EDUFBA, 2009. 354p.

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. **Fundamentos de metodologia científica**. São Paulo, SP: Atlas, 2003.

MACHADO, Enéas. **A Ação Supervisora na Região Metropolitana da Baixada Santista (RMBS):** Tensões entre a instrumentalização e a humanização. Rio de Janeiro, RJ: E-Publicar (Livro Eletrônico), 2021.

MALAGUZZI, Loris. Histórias, Idéias e Filosofia Básica. In: EDWARDS, Carolyn GANDINI, Lella; FORMAN, George. **As Cem Linguagens da Criança:** A abordagem de Reggio Emília na Educação da Primeira Infância. Tradução de Dayse Batista. Porto Alegre: Artmed, 1999.

MANTOAN, M. T. E. et al. **Inclusão escolar:** o que é? por quê? como fazer? São Paulo: Moderna, 2003.

MINAYO, M. C. S. (org.). **Pesquisa social:** teoria, método e criatividade. Petrópolis, RJ: Vozes, 2009.

ONU. **Programa de Ação Mundial para as Pessoas Deficientes.** Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas. 1982.

PIZZANI, L. et al. A arte da pesquisa bibliográfica na busca do conhecimento. RDBCI: **Revista Digital de Biblioteconomia e Ciência da Informação**, Campinas, SP, v. 10, n. 2, p. 53–66, jul./dez, 2012.

PRODANOV, C. C.; FREITAS, E. C. **Metodologia do trabalho científico:** métodos e técnicas da pesquisa e do trabalho acadêmico. Novo Hamburgo, RS: Feevale, 2013.

RIBEIRO, Bruna (Org.). **Abordagens participativas na Educação Infantil:** saberes necessários para nos manter em voo. São Paulo: Passarinho, 2023, 303 p.

ROJO, Roxane; ALMEIDA, Eduardo de Moura (Orgs.). **Multiletramentos na escola.** São Paulo: Parábola Editorial, 2012, 264 p. (Estratégias de Ensino)

SANTOS, Boaventura de Souza. **Renovar a teoria crítica e reinventar a emancipação social.** São Paulo: Boitempo, 2007.

SASSAKI, R. K. **Inclusão: construindo uma sociedade para todos.** Rio de Janeiro, Editora WVA, 1997, p. 41.

SAWAIA, Bader. Introdução: exclusão ou inclusão perversa? In: SAWAIA, Bader (Org.). **As artimanhas da exclusão:** análise psicossocial e ética da desigualdade social. Petrópolis: Vozes, 2001. p. 7-13.

STAINBACK, Susan Bray; STAINBACK, William C. **Inclusão:** um guia para educadores. Porto Alegre (RS): Artmed, 1999. 451 p.

VYGOTSKY, L. S. **A Formação Social da Mente.** 4 ed. São Paulo – SP: Livraria Martins, 1991. 115 p.